

EDUCAÇÃO E MOBILIDADE SOCIAL: ANÁLISE DAS OPORTUNIDADES E BARREIRAS¹

Ciências Humanas, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 21/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8368616

²Cristiano Duarte Barcelos; Neidi Cabreira; Geisibel Vargas Soares; Oliver Marques Alvariza; Robson dos Santos Oliveira; Bruno dos Santos Gaspareto; Gilnei Padilha da Silva; Nicky Thiarles Aguiar Teixeira; Claiton Pereira dos Santos; José Luís Espíndola; Marília Paschoal do Vale; Michel Meireles Cuti; Ricardo Luiz Guaglianoni

RESUMO

O tema “Educação e Mobilidade Social: Análise das Oportunidades e Barreiras” aborda a interconexão entre a educação e a capacidade das pessoas de ascender socialmente. Nesse contexto, o resumo abordará como a educação pode tanto proporcionar oportunidades para a mobilidade social quanto apresentar desafios que podem limitar esse processo. A educação desempenha um papel fundamental na criação de oportunidades para a mobilidade social. Através do acesso a uma educação de qualidade, os indivíduos adquirem conhecimentos, habilidades e competências que são essenciais para buscar empregos melhores e alcançar posições mais elevadas na sociedade. Uma educação robusta também pode abrir portas para setores mais lucrativos e profissões de maior prestígio, permitindo que as pessoas melhorem sua condição socioeconômica. No entanto, a análise das oportunidades e barreiras na educação revela desafios

significativos. Barreiras econômicas, como falta de recursos para educação de qualidade, podem limitar o acesso a oportunidades educacionais, criando desigualdades no acesso à mobilidade social. Além disso, fatores culturais, como normas de gênero ou discriminação étnica, podem afetar a escolha de áreas de estudo e carreira, restringindo as oportunidades para determinados grupos. As barreiras educacionais também podem surgir devido a sistemas educacionais inadequados, currículos desatualizados e falta de apoio acadêmico. Esses fatores podem impedir que os estudantes alcancem todo o seu potencial e obtenham uma educação que os prepare verdadeiramente para o mercado de trabalho.

Palavras-chave: Oportunidades.Mobilidade Social.Desafios.

ABSTRACT

The theme “Education and Social Mobility: Analysis of Opportunities and Barriers” addresses the interconnection between education and people’s ability to ascend socially. In this context, the abstract will address how education can both provide opportunities for social mobility and present challenges that can limit this process. Education plays a key role in creating opportunities for social mobility. Through access to a quality education, individuals acquire knowledge, skills and competences that are essential to seek better jobs and reach higher positions in society. A strong education can also open doors to more lucrative sectors and more prestigious professions, allowing people to improve their socioeconomic status. However, the analysis of opportunities and barriers in education reveals significant challenges. Economic barriers, such as lack of resources for quality education, can limit access to educational opportunities, creating inequalities in access to social mobility. In addition, cultural factors such as gender norms or ethnic discrimination can affect the choice of areas of study and career, restricting opportunities for certain groups. Educational barriers can also arise due to inadequate education systems, outdated curricula and lack of academic support. These factors can prevent students from reaching their full potential and getting an education that truly prepares them for the job market.

Keywords: Opportunities.Social Mobility.Challenges.

1 INTRODUÇÃO

A interseção entre educação e mobilidade social tem sido um campo de investigação de grande relevância, uma vez que a educação é frequentemente percebida como um veículo crucial para o avanço e a transformação socioeconômica. A compreensão das dinâmicas que permeiam a relação entre esses dois elementos é fundamental para abordar questões de desigualdade, acesso a oportunidades e equidade social. Este artigo busca explorar essa complexa conexão, focando na análise das oportunidades oferecidas pela educação, bem como nas barreiras que podem limitar a capacidade das pessoas de alcançar a mobilidade social almejada.

A educação, enquanto um pilar essencial do desenvolvimento humano, desempenha um papel multifacetado na promoção da mobilidade social. Ela proporciona aos indivíduos as ferramentas cognitivas e habilidades práticas necessárias para acessar posições mais elevadas na hierarquia social e econômica. Através da aquisição de conhecimento, competências técnicas e competências interpessoais, a educação expande as perspectivas de emprego, aumenta a empregabilidade e permite que os indivíduos alcancem níveis mais altos de renda e estabilidade financeira.

Entretanto, a análise das oportunidades e barreiras associadas à educação como propulsora da mobilidade social revela uma realidade mais complexa. As disparidades de acesso à educação de qualidade podem criar divisões significativas, reforçando a desigualdade já existente. Fatores socioeconômicos, como a falta de recursos financeiros, podem limitar o acesso a uma educação adequada, perpetuando um ciclo de desvantagem para grupos marginalizados. Além disso, obstáculos culturais e sociais podem influenciar as escolhas educacionais e profissionais, criando barreiras para certos segmentos da população.

Dentro das instituições educacionais, a qualidade e a relevância dos currículos também desempenham um papel crucial. Currículos desatualizados ou mal alinhados com as demandas do mercado de trabalho podem reduzir a

capacidade dos graduados de se inserirem efetivamente no mercado. Adicionalmente, a falta de acesso a recursos educacionais adequados, como tutores ou tecnologia, pode criar obstáculos adicionais para estudantes de comunidades menos privilegiadas.

Este artigo, portanto, buscará explorar em profundidade as nuances das oportunidades oferecidas pela educação para a mobilidade social, enquanto analisa as diversas barreiras que podem ser enfrentadas por indivíduos em busca de uma ascensão social através da educação. Ao compreender esses fatores interligados, podemos trabalhar em direção a um sistema educacional mais inclusivo e equitativo, que verdadeiramente funcione como um motor para a mobilidade social e para a construção de sociedades mais justas e igualitárias.

2. DESENVOLVIMENTO

A interconexão entre a educação e a capacidade das pessoas de ascender socialmente é um tema crucial que reflete a importância fundamental da educação na construção de um futuro melhor. Através do acesso a uma educação de qualidade, os indivíduos são capacitados a romper as barreiras sociais e econômicas que poderiam limitar seu progresso. Uma educação abrangente não apenas fornece conhecimento técnico e habilidades práticas, mas também promove o desenvolvimento de habilidades sociais, pensamento crítico e resolução de problemas, competências essenciais para prosperar em um mundo em constante evolução. (WEIS, 2014)

A educação desempenha um papel crítico na criação de oportunidades para a mobilidade social, pois oferece um caminho para que as pessoas transformem suas circunstâncias e alcancem posições mais elevadas na hierarquia socioeconômica. Um sistema educacional eficaz identifica talentos e promove a meritocracia, permitindo que indivíduos talentosos se destaquem independentemente de seu histórico familiar ou origens socioeconômicas. Isso não apenas beneficia os indivíduos, mas também a sociedade como um todo, ao aproveitar todo o potencial intelectual e criativo disponível. (SARLET,2014)

Apesar dessas oportunidades inerentes à educação, é crucial reconhecer os desafios que podem obstruir o caminho da mobilidade social. A desigualdade de acesso à educação é uma preocupação central, pois nem todos têm igualdade de condições para adquirir uma educação de qualidade. Barreiras econômicas, como mensalidades escolares elevadas ou falta de recursos para materiais educacionais, podem restringir o acesso de grupos socioeconomicamente desfavorecidos a oportunidades educacionais de alto nível. Isso, por sua vez, perpetua um ciclo de desigualdade, onde a mobilidade social se torna mais difícil de alcançar. (WEIS, 2014)

Além disso, fatores culturais e sociais podem influenciar as escolhas educacionais e de carreira. Normas de gênero, por exemplo, podem empurrar certos grupos para áreas de estudo tradicionalmente associadas ao seu sexo, limitando suas opções profissionais e a possibilidade de ascensão social. Discriminação étnica também pode impactar as escolhas e oportunidades, prejudicando a mobilidade de minorias étnicas em algumas sociedades. (MARSHALL,1967)

Outra barreira importante reside na qualidade da educação oferecida. Sistemas educacionais desatualizados, currículos mal adaptados às demandas do mercado de trabalho e falta de apoio acadêmico podem resultar em graduados que não possuem as habilidades práticas necessárias para se destacar em suas carreiras escolhidas. Isso não apenas prejudica as perspectivas individuais, mas também afeta a economia como um todo, à medida que as lacunas de habilidades se ampliam. (MARSHALL,1967)

2.1 Análise das Oportunidades e Obstáculos na Relação entre Educação e Mobilidade Social

A relação entre educação e mobilidade social é um tema de grande relevância, evidenciando como a educação pode servir como um trampolim para ascender na escala social, mas também revelando desafios que podem atenuar esse processo. A educação desempenha um papel crucial ao criar um cenário onde as oportunidades para melhorar a posição socioeconômica são acessíveis. Através de uma educação de qualidade, os indivíduos adquirem conhecimentos e

habilidades que os capacitam a competir em um mercado de trabalho cada vez mais complexo e a aspirar a cargos de maior prestígio na sociedade. Além disso, uma educação abrangente e bem-arquitetada abre portas para setores mais lucrativos e profissões altamente demandadas, permitindo que as pessoas transformem suas perspectivas econômicas. (SOUZA,2009)

No entanto, ao investigar essa interconexão, fica evidente que existem desafios que podem dificultar o processo de mobilidade social através da educação. As barreiras econômicas se colocam como um obstáculo significativo, já que a falta de recursos financeiros muitas vezes impede que indivíduos talentosos e motivados obtenham uma educação de qualidade. Isso pode perpetuar ciclos de desigualdade, onde aqueles que têm menos recursos enfrentam dificuldades crescentes em superar suas circunstâncias iniciais. (TAVARES, 2012)

Além disso, fatores culturais e sociais podem moldar as escolhas educacionais e, conseqüentemente, as oportunidades de mobilidade social. Normas de gênero, preconceitos étnicos e estereótipos profissionais podem influenciar a seleção de campos de estudo e carreiras, limitando o escopo da mobilidade para certos grupos da sociedade. É necessário abordar esses obstáculos para garantir que a educação seja verdadeiramente um meio igualitário de alcançar a mobilidade. (WEIS,2014)

Outra faceta a considerar é a qualidade da educação oferecida. Sistemas educacionais desatualizados, currículos que não se alinham às necessidades do mercado de trabalho e falta de investimento em recursos educativos podem deixar os estudantes mal preparados para os desafios profissionais que enfrentarão. Nesse sentido, é imperativo que a educação não apenas forneça conhecimentos teóricos, mas também promova habilidades práticas e adaptação às mudanças em constante evolução nas esferas profissionais. (SOUZA,2009)

Assim, a relação entre educação e mobilidade social é complexa e multifacetada. A educação pode ser um meio poderoso de ampliar as oportunidades de ascensão na hierarquia social, mas as barreiras econômicas, fatores culturais

limitantes e lacunas na qualidade educacional podem restringir esse processo. Abordar esses desafios exige uma abordagem holística que promova o acesso igualitário à educação de qualidade, incentivando escolhas educacionais livres de preconceitos e garantindo que o sistema educacional prepare adequadamente os indivíduos para um futuro de sucesso. (SARLET,2014)

A educação, sem dúvida, conforme Saleme (2011), exerce um papel de destaque na construção de oportunidades para a mobilidade social. O acesso a uma educação de qualidade é um trampolim crucial para capacitar os indivíduos a transcender suas circunstâncias iniciais e alcançar voos mais altos na escala social. Através da educação, as pessoas adquirem não apenas conhecimentos teóricos, mas também habilidades práticas e competências interpessoais que são fundamentais para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo.

Ao adentrar em ambientes educacionais de qualidade, os indivíduos são expostos a uma ampla gama de disciplinas que não apenas expandem seus horizontes, mas também os equipam com as ferramentas necessárias para buscar empregos mais promissores e realizadores. A educação não apenas alimenta a mente, mas também nutre a capacidade de pensamento crítico, resolução de problemas e criatividade, habilidades cruciais em uma sociedade cada vez mais orientada para a inovação. (SALEME,2011)

Além disso, consoante Bucci (2006), a educação é a chave que desbloqueia portas para setores mais lucrativos e profissões prestigiosas. Uma educação sólida pode fornecer o conhecimento e a experiência necessários para se destacar em campos competitivos, permitindo que as pessoas se posicionem estrategicamente para buscar empregos que ofereçam remuneração mais substancial e oportunidades de avanço. Profissões de maior prestígio muitas vezes exigem um alto nível de educação e especialização, tornando a educação um requisito essencial para aqueles que aspiram a essas esferas.

Não se pode subestimar a capacidade da educação de melhorar a condição socioeconômica das pessoas. Uma educação abrangente proporciona não apenas uma vantagem individual, mas também contribui para o progresso

coletivo da sociedade. Com indivíduos capacitados por meio da educação, as economias podem se beneficiar de uma força de trabalho qualificada e inovadora, e as comunidades podem colher os frutos de cidadãos bem-informados e engajados. (COSTA NETO, 2010)

Desse modo, a educação exerce um papel fundamental ao criar oportunidades para a mobilidade social. Através do acesso a uma educação de qualidade, os indivíduos não apenas adquirem conhecimento, habilidades e competências essenciais, mas também se posicionam para buscar empregos melhores e conquistar posições mais elevadas na sociedade. Uma educação sólida é a chave para abrir portas para setores mais lucrativos e profissões prestigiosas, permitindo que as pessoas elevem sua condição socioeconômica e contribuam para o progresso geral da sociedade. (MOTTA,2016)

Contudo, uma análise aprofundada das oportunidades e barreiras presentes no cenário educacional revela a existência de desafios consideráveis. Entre esses desafios, destacam-se as barreiras econômicas, que podem se revelar um obstáculo significativo para o acesso equitativo à educação de qualidade. A falta de recursos financeiros adequados pode restringir severamente as possibilidades educacionais de muitos indivíduos, perpetuando uma divisão entre aqueles que podem pagar por uma educação de excelência e aqueles que não podem. Isso, por sua vez, alimenta desigualdades profundas no que diz respeito à mobilidade social, onde as chances de ascender na escala social estão intimamente ligadas à capacidade de acesso a uma educação de alto nível. (ALMEIDA,2021)

Adicionalmente, de acordo com Paulo (2012), fatores culturais e sociais podem lançar sombras sobre o cenário educacional, impedindo que certos grupos alcancem seu pleno potencial. Normas de gênero arraigadas na sociedade podem limitar as escolhas educacionais e profissionais de indivíduos, canalizando-os para campos tradicionalmente associados ao seu gênero e, portanto, limitando suas perspectivas. Essa restrição imposta pelo gênero não apenas prejudica os indivíduos, mas também perpetua a sub-representação de certos grupos em áreas específicas, contribuindo para a desigualdade em diversos setores.

Além disso, a discriminação étnica e racial pode exercer um efeito prejudicial semelhante no acesso à educação e nas oportunidades de mobilidade social. Grupos minoritários podem enfrentar barreiras sistemáticas que limitam suas chances de ingressar em instituições de ensino de qualidade ou buscarem carreiras mais promissoras. Essas barreiras podem ser manifestadas por meio de práticas de admissão injustas, preconceitos culturais enraizados ou sistemas educacionais que não são sensíveis à diversidade. (REIS,2020)

Conseqüentemente, para criar um ambiente mais inclusivo e igualitário, é crucial abordar essas barreiras. Políticas educacionais e medidas de suporte devem ser implementadas para garantir que a educação de qualidade seja acessível independentemente do contexto socioeconômico. Além disso, é vital promover a conscientização e a sensibilidade cultural para eliminar as normas de gênero e as práticas discriminatórias, permitindo que cada indivíduo escolha livremente sua área de estudo e carreira, com base em suas paixões e talentos. (REIS,2020)

Dessa forma, a análise das barreiras e oportunidades na educação revela desafios complexos que afetam diretamente a mobilidade social. Barreiras econômicas e fatores culturais podem restringir o acesso e a escolha educacional, gerando desigualdades significativas. Enfrentar esses desafios requer um compromisso contínuo com a igualdade de acesso e a eliminação de preconceitos, visando construir um sistema educacional que permita que todos os indivíduos alcancem seu pleno potencial e contribuam de maneira significativa para a sociedade. (COELHO, 2019)

As barreiras educacionais podem assumir diversas formas, e um fator fundamental que contribui para essa realidade é a presença de sistemas educacionais inadequados. Quando os sistemas educacionais não são bem estruturados, podem carecer de recursos, professores qualificados e infraestrutura adequada. Isso pode criar disparidades entre diferentes escolas e regiões, onde alunos de áreas menos favorecidas enfrentam dificuldades adicionais para acessar uma educação de qualidade. A falta de investimento em sistemas educacionais pode minar seriamente as chances de mobilidade social,

uma vez que as oportunidades para o desenvolvimento de habilidades essenciais e aquisição de conhecimento são desigualmente distribuídas. (GOMES, 2019)

Outra barreira significativa surge na forma de currículos desatualizados. Em um mundo em constante evolução, onde novas tecnologias e abordagens emergem regularmente, currículos estagnados podem resultar em uma lacuna entre o que é ensinado nas escolas e as habilidades exigidas pelo mercado de trabalho. Isso coloca os estudantes em desvantagem quando entram no mundo profissional, já que podem não estar preparados para enfrentar as demandas contemporâneas. É crucial, portanto, que os currículos sejam revisados e atualizados regularmente para garantir que os alunos adquiram conhecimentos e habilidades relevantes que os capacitem para os desafios de hoje e do futuro. (ALMEIDA,2021)

A falta de apoio acadêmico é mais um obstáculo que pode prejudicar o potencial educacional dos estudantes. Alunos que enfrentam dificuldades em compreender o material ou superar obstáculos acadêmicos podem ser deixados para trás sem o apoio adequado. Professores sobrecarregados e sistemas educacionais com recursos limitados podem não ser capazes de fornecer a assistência individualizada necessária para que cada aluno alcance seu pleno potencial. Isso pode levar à desmotivação, à queda no desempenho acadêmico e à perda de confiança, afetando negativamente as perspectivas de mobilidade social. (ALMEIDA,2021)

Para enfrentar essas barreiras, é imperativo que haja um esforço coletivo para fortalecer os sistemas educacionais, atualizar os currículos e fornecer apoio adequado aos alunos. Investir em educação de qualidade não é apenas uma questão de justiça social, mas também uma estratégia inteligente para o crescimento econômico e a construção de uma sociedade mais equitativa e inovadora. Somente quando os estudantes recebem uma educação completa, relevante e apoiada, eles podem alcançar todo o seu potencial e se tornarem cidadãos contribuintes em suas comunidades e no mercado de trabalho. (HERKENHOFF,2011)

Diante desses desafios, é fundamental promover um debate amplo e propor soluções para reduzir as desigualdades e garantir uma sociedade mais justa e equitativa. Isso envolve a implementação de políticas públicas que priorizem a igualdade de oportunidades, o acesso universal à educação e à saúde, a proteção dos direitos trabalhistas e a redistribuição de recursos. Além disso, é necessário fomentar a conscientização e o engajamento da sociedade civil, bem como promover a participação ativa de diferentes atores sociais na busca por soluções que abordem as dinâmicas contemporâneas da desigualdade e mobilidade social. Somente assim poderemos construir um futuro mais inclusivo e igualitário para todos. (MOTTA,2016)

3. CONCLUSÃO

Em última análise, a intersecção entre educação e mobilidade social é um tema de importância crítica, cuja compreensão tem implicações profundas para a igualdade e o progresso sociais. O exame das oportunidades e barreiras inerentes a essa relação complexa revela a complexidade das trajetórias individuais e a influência da educação na formação dos destinos das pessoas.

À medida que as sociedades avançam, torna-se cada vez mais crucial abordar as disparidades educacionais e os obstáculos à mobilidade social. A educação continua sendo um meio essencial de capacitação, permitindo que as pessoas alcancem um maior nível de realização pessoal e contribuam para suas comunidades. No entanto, é essencial reconhecer que nem todos têm igual acesso a essa ferramenta de capacitação, e as barreiras que limitam a educação e, conseqüentemente, a mobilidade social precisam ser enfrentadas.

A análise crítica das oportunidades e barreiras educacionais deve inspirar um compromisso renovado com a criação de sistemas educacionais mais inclusivos e acessíveis. Isso implica em investimentos em recursos educacionais, infraestrutura e programas que atendam às necessidades de grupos sub-representados. Além disso, a atualização curricular e a adaptação às demandas do mercado de trabalho podem maximizar a relevância da educação para a mobilidade profissional.

Ao encarar esses desafios e implementar estratégias para superá-los, podemos aspirar a uma sociedade onde a mobilidade social seja uma possibilidade tangível para todos os indivíduos, independentemente de seu contexto socioeconômico ou origem. A interligação entre educação e mobilidade social representa uma oportunidade de criar uma sociedade mais justa e igualitária, onde o acesso a oportunidades não seja determinado pelo local de nascimento, mas sim pela busca do conhecimento e pela perseverança. Consequentemente, é imperativo continuar a explorar e endereçar essas questões, a fim de forjar um futuro mais promissor e equitativo para todos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, Juliana Vieira de. Direitos Sociais e Garantias Individuais na Constituição Federal de 1988: Uma Análise da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tese de doutorado, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2021.

BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e políticas públicas. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.

COSTA NETO, Antônio Cavalcante da. Lazer, Direitos Humanos e Cidadania. Curitiba: pretexto, 2010.

COELHO, Luiz Gustavo Grandinetti Castanho. A Judicialização dos Direitos Sociais no Brasil e a Possibilidade de Restrição em Razão da Reserva do Possível. Revista de Direito Público da Economia, v. 12, n. 1, p. 41-68, 2019.

GOMES, Rafael da Silva. A Realização dos Direitos Sociais na Constituição de 1988: Uma Análise do Papel do Ministério Público. Dissertação de mestrado, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

HERKENHOFF, João Baptista. Gênese dos direitos humanos. 3. ed. Aparecida: Santuário, 2011.

MARSHALL, T. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967.

MELLO, Filho, José Celso. Constituição Federal anotada. São Paulo: Saraiva, 1986.

MOTTA, Sylvio. Direito Constitucional. São Paulo: Editora Método. Revista, atualizada e ampliada, 2016.

PAULO, Vicente. Resumo de Direito Constitucional Descomplicado/Vicente Paulo, Marcelo Alexandrino. 6ª ed. – São Paulo: Método, 2012.

REIS, Bianca Guimarães dos. A Efetividade dos Direitos Sociais na Constituição Federal de 1988: Um Estudo Sobre a Atuação do Poder Judiciário. Dissertação de mestrado, Universidade de Brasília, Brasília, 2020.

SALEME, Edson Ricardo. Direito Constitucional. Coleção e Sucesso Concursos Públicos e OAB. São Paulo: Manole, 2011.

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2014

SOUZA, João Valdir Alves de. Introdução à Sociologia da Educação. 2ª ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2009.

TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 10ª ed. Rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2012

WEIS, Carlos. Os direitos humanos contemporâneos. São Paulo: Malheiros, 2014.

¹Artigo científico apresentado ao Grupo Educacional IBRA como requisito para a aprovação na disciplina de TCC.

²Discente do curso de Ciências Sociais.

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil